

DEBIDA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS Comentarios a la Resolución Administrativa N° 297- 2011-P-PJ

Jorge A. Pérez López (*)

Fecha de publicación: 31/03/2012

SUMARIO: I. Introducción. II. Naturaleza jurídica y no concesión obligatoria en el caso del cumplimiento de los presupuestos formales de los beneficios penitenciarios. III. La discrecionalidad del juez en la concesión de beneficios penitenciarios. IV. Necesidad de motivación de los beneficios penitenciarios. V. Actividad probatoria del juez en los beneficios penitenciarios.

I. INTRODUCCION

La imposición de una pena privativa de libertad, tiene por finalidad la reeducación rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad (inciso 22 del artículo 139° de la Constitución Política del Estado y artículo II del Título Preliminar del Código de Ejecución Penal – Decreto Legislativo N° 654¹), lo que significa que nuestro sistema penal sigue la filosofía de las teorías utilitarias de la pena, por cuanto están dirigidas a promover actitudes positivas del condenado, con miras a su reintegración a la sociedad. En tal sentido, el régimen penitenciario establece el conjunto de normas esenciales que regulan la disciplina, los derechos y obligaciones del penado, así como los beneficios penitenciarios a los cuales puede acceder².

Los beneficios penitenciarios, son instituciones de prevención especial; su inspiración descansa en la preparación para la libertad del interno y la mitigación del aislamiento producido por la pena de prisión, que no puede

(*) Abogado. coquiperezl@hotmail.com

¹ Promulgado el 31 de julio de 1991.

² HUGO VIZCARDO, Silfredo. *Manual de Derecho penal y penitenciario*. Ediciones jurídicas, Lima, 1997, p. 163.

sino fundamentarse en la orientación constitucional de las penas privativas de libertad a la reinserción social³.

Basándonos en la teoría de la prevención especial, los beneficios penitenciarios, deben darse luego de la aplicación de los programas resocializadores, que permitan reconciliar a la comunidad con sus integrantes desviados que se apartaron de las reglas de respeto a las normas jurídico-penales, en una suerte de reencuentro solidario y aceptación del principio de corresponsabilidad entre la sociedad y el delincuente por los delitos cometidos⁴.

En nuestro país, existe un conflicto entre quienes siguen el postulado de la reinserción social del condenado, cuestionando la prevención general, con la finalidad de dar paso a medidas que estimulen actitudes positivas del sentenciado a través de penas proporcionales y no discriminatorias, dentro de cuyo contexto se encuentra la promoción de los beneficios penitenciarios⁵, y los que defienden la postura preventivo general, con sus exigencias de incrementar la penalidad, buscando evitar la comisión de nuevos delitos, especialmente a través de argumentos intimidatorios y ejemplarizadores (como la pena de muerte, la cadena perpetua, las penas privativas de larga duración, la prohibición de beneficios penitenciarios, etc.). Si bien la política se orienta hacia la prevención especial y reconoce en el penado un sujeto de derechos al cual hay que tratar de forma digna y humana, lo cierto es que hoy en día acontece una regresión que se traduce en una política penal de la intolerancia, muy arraigada a la defensa de la sociedad y de la seguridad nacional, que implica expresar comunicaciones de efectos prisionizantes a un colectivo social muy alarmado por el incesante crecimiento de la criminalidad convencional⁶. Esta tendencia se refuerza considerablemente cuando la sociedad demanda mayor seguridad ciudadana producto de la hiperbolización de la violencia criminal por parte de las agencias de información⁷. Lo mencionado tiene un impacto negativo en el campo de la ejecución penal, toda vez que se evidencia una estrategia política del Estado peruano, contraria a los principios rectores que sustenta

³ Ver GARCIA ARAN, Mercedes. “El cumplimiento íntegro de las penas en la reforma penal española y debate sobre los fines de la pena”. En: *II Congreso Internacional de Derecho Penal. Consecuencias jurídicas del delito*. Lima, 1 al 15 de setiembre de 1995, p. 191.

⁴ ROJAS VARGAS, Fidel. “Pena, Resocialización y Beneficios Penitenciarios: Aproximaciones discursivas a una de las utopías contemporáneas del Derecho Penal humanitario”. En: *Dialogo con la jurisprudencia - Cuadernos jurisprudenciales N° 33*. Lima, marzo, 2004. Pág. 8.

⁵ Ver PEDRAZA, Wilfredo y MAVILA, Rosa. “Situación actual de la ejecución penal en el Perú: Primera aproximación empírica” En: *Cuadernos de debate judicial*. Consejo de coordinación judicial, Lima, 1998, pp. 88-89.

⁶ PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso. “Regulación y aplicación de los beneficios penitenciarios ¿Por qué son incompatibles con un Estado social y democrático de derecho?” En: *Actualidad Jurídica N° 140*, julio 2005, Gaceta Jurídica, Lima, p. 109.

⁷ SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. *La expansión del Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales*. Civitas, Madrid, 1999, pp. 40-41.

la humanización del sistema penitenciario, enmarcada dentro del sistema progresivo y basada en la resocialización del interno como eje fundamental de la ejecución penal, en la perspectiva de revertir la situación caótica por la cual vienen atravesando nuestros centros penitenciarios. En este contexto, la operatividad y eficacia en la concesión de los beneficios penitenciarios han sufrido una fuerte restricción, principalmente, debido a la tendencia limitativa y/o prohibitiva mantenida hasta el momento, teniendo en muchos casos un tratamiento legislativo de orden genérico con la única finalidad de lograr su improcedencia, configurándose, entonces, dichos dispositivos legales en instrumentos normativos poco idóneos para el logro de los fines planteados en el plano de la ejecución penal, marcando distancia entre los objetivos y la orientación asumida por el conjunto del ordenamiento jurídico penitenciario; tanto en el plano dogmático como en su operatividad, a efectos de que, conjuntamente con otros instrumentos de la ciencia penitenciaria y la moderna penología, puedan afianzar el gran objetivo de la reinserción del penado al seno de la comunidad libre⁸.

La resocialización como mayor carta de presentación de la función de prevención especial de la pena ha merecido fuertes críticas desde distintas perspectivas; se la cuestiona por el hecho de ser implantada al margen de la naturaleza del Estado, se le objeta su carácter generalizador, cuando por su propia naturaleza la resocialización tiene que ser individualizada y, por lo mismo, de alto costo económico y profesional; en efecto, aplicar planes comunes estándar a personalidades delincuenciales tan disímiles no puede más que arrojar falsas conclusiones sobre la eficacia de la resocialización⁹. Se ha objetado que se pretenda resocializar en un marco de deficiencias ostensibles de medios y recursos, y en muchos de los casos con notable indigencia de planes científicos y de seriedad en su aplicación, y lo que es peor, que se trate de hacerlo al interior del penal, institución de naturaleza criminógena. Más radicales aun son las críticas a la manipulación del tratamiento por parte del Estado, en una práctica de constante colisión con los derechos del condenado a conservar su perfil crítico o agnóstico frente a los programas socializadores, y que obliga a un amplio sector de sujetos no resocializables a adoptar programas con la única finalidad de obtener los tan deseados beneficios penitenciarios, lográndose con ello efectos contrarios a los buscados, pues estas personas, una vez en libertad, continuarán con su práctica delictiva ahora más fortalecida con el

⁸ SMALL ARANA, Germán. *Los beneficios penitenciarios en el Perú*. BLG, Lima, 2001, pp. 228-229.

⁹ Aún teniendo en cuenta las críticas formuladas por la ideología del tratamiento, no puede ignorarse que la orientación constitucional de las penas privativas de la libertad, evita una concepción puramente segregacionista de la prisión, pues permite el principio de humanidad de las penas y recoge la finalidad preventivo especial que posibilita renunciar a la pura retribución y proporciona fundamento constitucional a instituciones por las que se evita la prisión o se mitiga la dureza de su cumplimiento, preparando para la libertad, como es el caso de los beneficios penitenciarios

aprendizaje y las vinculaciones adquiridas en la prisión. Más aún se ha sostenido que el Estado tiene que respetar el derecho del delincuente a mantener su estilo de vida antisocial, ya que intervenir en su estructura de personalidad y modo de vida para hacer de él un “no delincuente” supondría una violación de su derecho de ser como desea ser¹⁰. Finalmente, se ha indicado que no tiene sentido resocializar, pues en muchos casos la sociedad estigmatizadora, cruel y despersonalizada, a la que tendrá que retornar el sujeto socializado, constantemente le estará impulsando a la comisión de delitos, por lo que la ideología del tratamiento, núcleo principal de la resocialización, se tornaría, en muchos casos, contraproducente.

Respecto a los beneficios penitenciarios, la principal crítica que se les hace es que pueden disminuir la intimidación de la pena por considerarse demasiado benignos; referente a ello, se tiene que considerar que la sociedad percibe que los jueces otorgan éstos beneficios de manera indiscriminada, generando un aumento en la tasa de criminalidad, sobretodo de los casos de reincidencia y habitualidad en la comisión de delitos, esto produce una alta valoración de impunidad y de pérdida del principio de autoridad; con la finalidad de evitar este tipo de impresiones es que la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la República, en el marco de la “Agenda Judicial para la Seguridad Ciudadana” expidió la Resolución Administrativa N° 297-2011-P-PJ¹¹, Circular para la debida interpretación y aplicación de los beneficios penitenciarios; posteriormente, la Fiscalía de la Nación, emitió la Resolución N° 1809-2011-MP-FN¹²; éstos dispositivos legales tienen por objeto establecer criterios para el debido otorgamiento de beneficios penitenciarios, abarcando problemas puntuales como son la determinación de su naturaleza jurídica y no concesión obligatoria en caso del cumplimiento de los presupuestos formales, la discrecionalidad del Juez respecto a su concesión, la necesidad de la motivación de las resoluciones que las conceden o las deniegan, y la actividad probatoria del Juez en el trámite de éstas incidencias.

II. NATURALEZA JURÍDICA Y NO CONCESIÓN OBLIGATORIA EN EL CASO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS FORMALES DE LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS

El artículo 1° de la Resolución Administrativa N° 297-2011-P-PJ precisa que la naturaleza jurídica de los beneficios penitenciarios de semi-libertad

¹⁰ ROJAS VARGAS, Fidel. Ob cit, pp. 8-9.

¹¹ Con fecha 12 de agosto de 2011.

¹² Con fecha 14 de setiembre de 2011.

y liberación condicional es la de un estímulo o incentivo y no la de un derecho, y que el cumplimiento de los presupuestos formales previstos en los artículos 49° y 54°, respectivamente, del Código de Ejecución Penal¹³ no asegura su otorgamiento.

La naturaleza jurídica de los beneficios penitenciarios, en la doctrina, no es un tema pacífico, pues existen diversas posturas, destacando aquellas que señalan que los dispositivos que tienden a reducir la privación de la libertad se constituyen en rectificaciones de la pena, en remisiones parciales de la condena a título de gracia, como mecanismos sustitutivos de pena o como verdaderas modificaciones de la sentencia¹⁴. Asimismo, algunos autores los consideran gracias, beneficios o derechos¹⁵. Según la concepción de la resolución en comentario, los beneficios penitenciarios serían incentivos que el Estado concede a efectos de dar bienestar al interno para lograr su readaptación social, mediante la ejecución de diversas acciones de terapia, educación y disciplina basadas en el autocontrol que lo obligará a respetar las normas de la convivencia social. Con respecto a éste tema, en el caso Carlos Saldaña Saldaña (Exp. N° 2196-2002-HC/TC)¹⁶ el Tribunal Constitucional enfatizó que los beneficios penitenciarios pueden ser estimados como derechos subjetivos de los internos, ciertamente condicionados, porque su aplicación no procede automáticamente por el solo hecho de quien los solicita se encuentra privado de su libertad, sino que está sujeto a presupuestos establecidos en la norma, los que aun si fueran cumplidos por el sentenciado no constituyen un factor decisivo para su concesión. En el caso Dionisio Llajaruna Sare (Exp. N° 1593-2003-HC/TC)¹⁷, el Tribunal Constitucional volvió a recalcar que los beneficios penitenciarios tienen su razón de ser en los principios constitucionales de los fines de la pena, es decir, en la reeducación y en la reinserción social: la prevención especial, el tratamiento, los factores positivos, la evolución de la personalidad del recluso para individualizar la pena impuesta, haciéndose así una aplicación del principio de sentencia indeterminada y

¹³ Artículo 49° del Código de ejecución penal.- El Consejo Técnico Penitenciario, de oficio o a pedido del interesado, en un plazo de 10 días, organiza el expediente de semilibertad que debe contar con los siguientes documentos: 1. Copia certificada de la sentencia. 2. Certificado de conducta. 3. Certificado de no tener proceso pendiente con mandato de detención. 4. Certificado de cómputo laboral o estudio, si lo hubiere. 5. Informe sobre el grado de readaptación del interno, de acuerdo a la evaluación del Consejo Técnico Penitenciario. 6. Certificado policial que acredite domicilio o lugar de alojamiento.

Art. 54 del Código de ejecución penal.- El Consejo Técnico Penitenciario, de oficio o a pedido del interesado, en un plazo de 10 días, organiza el expediente de liberación condicional que debe contar con los siguientes documentos: 1. Testimonio de condena. 2. Certificado de conducta. 3. Certificado de no tener proceso pendiente con mandato de detención. 4. Certificado de cómputo laboral o estudio, si lo hubiere. 5. Informe sobre el grado de readaptación del interno, de acuerdo a la evaluación del Consejo Técnico Penitenciario.

¹⁴ Vid, PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso R. Ob cit 140, p. 111.

¹⁵ Vid, GARRIDO GUZMÁN, Luis. “Manual de ciencia penitenciaria”. Edersa, Madrid, 1983, p. 357.

¹⁶ Sentencia publicada el 29 de enero del 2004 en el Diario Oficial El Peruano.

¹⁷ Sentencia publicada el 30 de enero del 2004 en el Diario oficial El Peruano.

ofreciendo al penado estímulos gratificantes para lograr su adhesión a esos modos de comportamiento que puedan valorarse como indiciarios de esa evolución positiva, cumpliéndose las prescripciones de un programa de tratamiento individualizado. Asimismo, el colegiado añadió que los beneficios penitenciarios constituyen derechos subjetivos **expectaticios** previstos en la ley, lo que no quiere decir que ellos tengan naturaleza constitucional o, acaso, que se encuentren constitucionalmente garantizados en virtud del derecho a la libertad individual; ya que deben recurrir ciertos presupuestos formales y materiales para que el penado pueda acceder al beneficio penitenciario¹⁸.

En conclusión, según el Tribunal Constitucional los beneficios penitenciarios no tienen naturaleza constitucional, siendo estimados como derechos subjetivos condicionados de los internos, porque su aplicación no procede automáticamente por el solo hecho de que quien lo solicita se encuentra privado de su libertad, sino que esta supeditado a presupuestos establecidos en la norma, siendo un factor decisivo para su otorgamiento la evaluación judicial que determine si el condenado se encuentra apto para ser reincorporado a la sociedad, habida cuenta que la justificación de las penas privativas de la libertad es proteger a la sociedad contra el delito.

Small Arana¹⁹ conceptualiza a los beneficios penitenciarios como incentivos que propenden y ayudan al interno a su rehabilitación y le permiten posteriormente acceder a la semilibertad, a la liberación condicional, a la libertad definitiva como antelación al término legal establecido, adicionando para ello, de ser el caso, a la reclusión efectiva, el tiempo redimido por el trabajo y la educación. Asimismo, la legislación penitenciaria peruana²⁰, acorde con los postulados que guían los beneficios penitenciarios, los ha concebido como incentivos de pre-libertad, cuando el interno ha alcanzado dentro del tratamiento penitenciario una recuperación adecuada y se hace necesaria su reincorporación paulatina a la comunidad libre. No se puede soslayar, que para lograr obtener algún beneficio penitenciario es indispensable que el interno haya observado buena conducta, acatando las normas así como sometiéndose a los programas de

¹⁸ PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso R. Ob cit, p. 108.

¹⁹ SMALL ARANA, Germán. “Innovaciones en el nuevo Código de Ejecución penal peruano y Beneficios penitenciarios en “Leyes especiales”. En: *Revista de derecho y Ciencia Política – Facultad de derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Vols 52, 53 y 54 (N° 2)* Lima, 1997, pp. 265-266.

²⁰ En sistemas penales como el nuestro, la existencia de beneficios penitenciarios y su oportuna concesión, constituyen importantes mecanismos de estímulo para la población penal, pues es evidente que para lograr esta finalidad, el interno se esforzará en respetar las reglas de convivencia interna (buena conducta) y desarrollará, aunque sea solo para este propósito, actividades laborales o educativas. Además debe tenerse presente que la concesión de beneficios penitenciarios constituye un medio idóneo para reducir el incremento sostenido de la población penal nacional.

trabajo, educación, deportes y disciplina que rigen en el establecimiento penal.

Como vemos, los beneficios penitenciarios serían verdaderos incentivos que permitirían al interno observar las normas de conducta en el campo penitenciario, tendientes a lograr el acortamiento de la pena impuesta²¹, por ello es que no se podrían concebir como derechos ni como gracias; pues si así fuera, en el primer caso, habría una exigencia de cumplirse los requisitos que le harían perder su concepción dentro del tratamiento, pues el penado seguiría siendo una persona más dentro del establecimiento penal, en tanto no alcance su libertad definitiva y, en el segundo caso, porque no es un acto de condonación o perdón como el indulto y la amnistía que ponen fin a la condena. Los beneficios penitenciarios requieren de una evaluación particularizada pues una vez concedidos están sujetos a reglas de conducta cuyo cumplimiento provoca la revocatoria que no opera en la gracia, de allí su diferencia y su calificación como incentivos que permiten, a la administración penitenciaria, mejor control y programación de las acciones de tratamiento al interno, quien deberá mantener durante su permanencia en el centro penal, una buena conducta, promoviendo actitudes positivas para convivir adecuadamente en la comunidad social.

La consideración de los beneficios penitenciarios como incentivos, radica en que su concesión no es automática con el cumplimiento de los requisitos, sino que está sujeta a evaluación por parte del órgano técnico de tratamiento y por el propio Juez respecto a que su otorgamiento sea producto del proceso rehabilitador y que la puesta en libertad del interno contribuya a la tranquilidad social, para ello se debe también considerar la vida delictiva y si el beneficiario ha cometido delito dentro de la vigencia de la condicionalidad, por ésta razón, el Juez puede solicitar informes sobre el tratamiento recibido y la vida conductual del sentenciado desde su ingreso al establecimiento penal, considerando que muchos internos adoptan buen comportamiento frente a la proximidad de un beneficio de pre-libertad.

III. LA DISCRECIONALIDAD DEL JUEZ EN LA CONCESIÓN DE LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS

El primer párrafo del artículo 2° de la Resolución Administrativa N° 297-2011-P-PJ establece que la concesión de los beneficios penitenciarios constituye una actividad discrecional del Juez -aunque jurídicamente

²¹ Es necesario precisar que los beneficios penitenciarios como mecanismos de pre-libertad, mantienen la buena conducta de los internos en el Centro Penitenciario y posibilita la gradual reinserción a la comunidad de los mismos, bajo el cumplimiento de reglas de conducta cuya trasgresión determina su revocatoria.

vinculado-, quien solamente puede otorgarlos si se cumplen los presupuestos materiales puntualizados en los artículos 50º, segundo párrafo, y 55, última frase del primer párrafo, del Código de Ejecución Penal²², siempre que permitan razonablemente una prognosis positiva de readaptación social del interno.

Los beneficios penitenciarios permiten el egreso anticipado de la prisión del interno que demuestra una conducta positiva según los baremos del tratamiento penitenciario; la necesidad de introducir estas instituciones en nuestra legislación responde a razones criminógenas, economicistas y racionalistas, como las siguientes²³: i) los innegables efectos criminógenos o reproductores de la prisionización; ii) los efectos deteriorantes difícilmente reversibles de la prisionización (y de cualquier institución total) prolongada; iii) la imposibilidad de ampliar definitivamente la capacidad hospedante de las instituciones totales; iv) la dificultad de mantener el *status quo* interno de las prisiones superpobladas, y v) la necesidad de disponer de alguna manera de pautas para el trato a masas de presos, pues la aplicación de beneficios penitenciarios puede responder a razones pragmáticas, como mantener el orden o la disciplina en los penales.

La exposición de motivos del Código de Ejecución Penal recoge un criterio despenalizador, de prevención especial positiva y material con respecto a la estructura carcelaria en nuestro país²⁴; entonces, los beneficios penitenciarios surgen como instituciones jurídicas de refuerzo a la progresividad del tratamiento resocializador, tendientes a generar en los internos un estímulo para la adopción de actitudes readaptativas; permitiendo adicionalmente mejorar las condiciones para el desarrollo de las interrelaciones dentro de los establecimientos penitenciarios.

La concesión de los beneficios penitenciarios no es automática, se necesita del cumplimiento de los requisitos señalados en el Código de Ejecución Penal para que el interno pueda solicitar el beneficio, pero una vez realizado ello, corresponde a la discrecionalidad del juez penal el concederlos; respecto al tema, el Tribunal Constitucional peruano, en el segundo fundamento de la sentencia expedida en el Expediente N° 1431-2002-HC/TC se ha pronunciado de la siguiente manera: *“La concesión de los beneficios penitenciarios está sujeta a las disposiciones del Código de*

²² Artículo 50 del Código de Ejecución Penal.- (...) “El beneficio será concedido en los casos que la naturaleza del delito cometido, la personalidad del agente y su conducta dentro del establecimiento permitan suponer que no cometerá nuevo delito (...)”.

Artículo 55 del Código de Ejecución Penal.- (...) “El beneficio será concedido en los casos que la naturaleza del delito cometido, la personalidad del agente y su conducta dentro del establecimiento permitan suponer que no cometerá nuevo delito (...)”.

²³ Zaffaroni citado por PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso R. Ob cit, p. 111.

²⁴ Ibidem.

ejecución penal y leyes complementarias, así como al prudente arbitrio del Juez”.

Independientemente del cumplimiento de los requisitos formales que la ley establece, el otorgamiento de un beneficio penitenciario está sujeto a la previa evaluación judicial de que el interno puede ser reincorporado a la sociedad por haberse rehabilitado; en ese sentido, lo relevante es la evaluación judicial, y no el informe del Instituto Nacional Penitenciario, que es un dato indiciario sobre el proceso de rehabilitación y resocialización del condenado; así lo señala el propio Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 1607-2003-HC/TC, publicado el 13 de enero de 2004 en el Diario Oficial El Peruano, indicando además que en atención al fin preventivo de la pena que legitima el beneficio de liberación condicional, su concesión deberá requerir de parte del juzgador, además de una verificación del cumplimiento de los requisitos legales, una actividad valorativa que determine si el tratamiento penitenciario ha logrado su cometido. Según el criterio del Tribunal, lo verdaderamente trascendental al momento de resolverse una solicitud de acogimiento a un determinado beneficio penitenciario, sería la evaluación del juez, pues si es que se admitiera que lo predominante para la concesión de los beneficios penitenciarios serían los informes favorables expedidos por el Instituto Nacional Penitenciario en torno a si se cumplieron los fines de la pena, y se redujera la labor del magistrado a evaluar sólo si se cumplió con el plazo que la ley exige como mínimo para su otorgamiento, entonces, se desvincularía al juez de la verificación de una tarea que constitucionalmente le compete²⁵. Según éste criterio entonces, el otorgamiento de beneficios penitenciarios no está circunscrito solamente al cumplimiento de los requisitos que el legislador pudiera haber establecido como parte de ese proceso de ejecución de la condena o si se cumplieron o no los supuestos formales que la normativa contempla (como trabajo o estudios realizados, tiempo efectivo de internamiento, etc.), sino también a la evaluación del juez, quien está facultado, mediante resolución motivada, a estimar si los fines del régimen penitenciario se han cumplido, de manera que corresponda reincorporar al penado a la sociedad, aun antes de cumplida la totalidad de la condena impuesta, si es que este muestra estar reeducado y rehabilitado, esto es, si los propósitos de la pena hubieran sido atendidos implicando ello que el delincuente, una vez liberado, no solo quiera respetar la ley y proveer a sus necesidades, sino también que sea capaz de hacerlo, deviniendo el beneficio en estímulo gratificante, para lograr su adhesión a esos modos de comportamiento que puedan valorarse

²⁵ Vid, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. *Selección de jurisprudencia en materia penal – Primer Seminario del centro de estudios Constitucionales*. Palestra, Lima, 2005. pp. 112-114.

como indiciarios de esa evolución positiva, cumpliendo las prescripciones de un programa de tratamiento individualizado²⁶.

En el tercer fundamento de la STC N° 02780-2010-PHC/TC-LIMA de fecha 08 de noviembre de 2010 se señala que el beneficio penitenciario permite al penado egresar del establecimiento penitenciario antes de haber cumplido la totalidad de la pena privativa de libertad impuesta, se concede atendiendo al cumplimiento de los requisitos legales exigidos y a la evaluación previa que realice el juzgador respecto a cada interno en concreto, estimación que eventualmente le permita suponer que la pena ha cumplido su efecto resocializador dando muestras razonables de la rehabilitación del penado y que, por tanto, le corresponda su reincorporación a la sociedad en momento anticipado del que inicialmente se impuso a tal efecto. Los beneficios penitenciarios se conceden en función de la actitud de la persona sentenciada, es decir, el juez evaluará su actitud readaptativa y resocializadora en atención a los informes técnicos así como a partir de las condiciones personales que lo llevaron a cometer el delito, la gravedad de éste y su repercusión social, según lo indicado en la sentencia condenatoria²⁷.

También el Tribunal Constitucional ha considerado que el uso del criterio de conciencia para denegar un beneficio penitenciario no significa una arbitrariedad, destacando que ésta figura jurídica tiene una naturaleza distinta a la de un derecho procesal (en donde basta el cumplimiento de los requisitos formales para su concesión), teniendo el interno como único mecanismo de protección ante ello la impugnación ante la instancia judicial superior. En efecto, el supremo intérprete de la Constitución, en el tercer fundamento de la sentencia del Expediente N° 1181-2002-HC/TC, publicada el 14 de agosto del 2002²⁸, señaló que si bien el Código de ejecución penal prevé el cumplimiento de ciertos presupuestos formales para su concesión, un beneficio como indica su naturaleza jurídica y a diferencia de los derechos procesales, puede ser otorgado o no sin que esto suponga un acto de arbitrariedad; antes bien, la resolución por la que se resuelve la petición podía ser impugnada para ser revisada por el órgano superior, ejerciéndose el derecho a la doble instancia.

²⁶ Artículo 139° de la Constitución Política de 1993.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (...) 22. El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad.

²⁷ Sentencia del Exp. N° 13-97 “A” de fecha 14 de mayo de 1999.

²⁸ En donde el demandante consideraba que el juez que declaró improcedente su solicitud de semilibertad, había atentado contra su libertad individual, toda vez que había fundado su decisión en criterios subjetivos y personales ajenos a la normatividad legal de la materia.

IV. NECESIDAD DE MOTIVACION DE LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS

El artículo 2° *in fine* de la Resolución Administrativa N° 297-2011-P-PJ establece que el órgano jurisdiccional ha de justificar, mediante la motivación pertinente, con absoluta claridad y rigor jurídico, la estimación o desestimación del beneficio penitenciario solicitado; ello se da, a su vez, en el inciso 5 del artículo 139° de la Constitución Política de 1993, que establece que toda resolución judicial debe estar debidamente motivada, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho que la sustenten.

La importancia de la motivación de las resoluciones judiciales deriva en que es una de las principales garantías de la administración de justicia; es obligación del órgano jurisdiccional motivar debidamente sus resoluciones, indicando las razones por las cuales crea en él convicción para resolver de tal o cual manera; asimismo, para que el perjudicado por la resolución pueda conocer los fundamentos en la que se basa la misma e impugnarla, si fuera el caso.

Los jueces penales y de ejecución penal están obligados a justificar debidamente las razones por las cuales conceden o deniegan un beneficio penitenciario, a fin de respetar el derecho constitucional a la motivación de las resoluciones judiciales. La resolución que concede o deniega un beneficio penitenciario de semilibertad o de liberación condicional debe atenerse escrupulosamente al contenido constitucionalmente protegido del derecho reconocido en el inciso 5) del artículo 139° de la Constitución; es decir, el órgano jurisdiccional deberá resolver estos beneficios de manera especialmente fundamentada, precisando los argumentos fácticos y jurídicos en los cuales se sustenta, así lo indica el Tribunal Constitucional en la sentencia expedida en el expediente N° 1593-2003-HC/TC, el mismo que fuera publicado el 30 de enero del 2004²⁹; el colegiado señala también, en la mencionada sentencia, que la denegación de las solicitudes de semilibertad y liberación condicional no pueden ser resueltas de manera caprichosa o arbitraria por los jueces competentes.

El Tribunal, complementando lo indicado líneas arriba, en la sentencia expedida en el expediente N° 806-2003-HC/TC, señaló que pese a que nos encontremos ante una inexistente o manifiestamente arbitraria fundamentación de una resolución que deniega el beneficio penitenciario, esto no constituye una violación del derecho a la libertad individual, sino, concretamente, del derecho constitucional a la motivación de las resoluciones judiciales, susceptible de protección mediante un proceso

²⁹ TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Ob cit, pp. 114-115.

constitucional distinto al habeas corpus; y es que si se encuentra restringida temporalmente la libertad locomotora del sentenciado en virtud de una sentencia condenatoria firme, la denegación de tales beneficios penitenciarios no altera tal restricción. En conclusión, el Tribunal ha señalado también que no procede la denegación de beneficios penitenciarios cuando la misma no se fundamenta de modo adecuado³⁰; por ejemplo, ha considerado como un hecho vulneratorio, la decisión del magistrado de denegar el beneficio penitenciario al entender como inaceptables los informes de la autoridad penitenciaria que establecían el cumplimiento de los requisitos para solicitar estos beneficios, sin que dicha denegación se encontrase adecuadamente fundamentada³¹.

V. ACTIVIDAD PROBATORIA DEL JUEZ EN LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS

El artículo 3° de la Resolución Administrativa N° 297-2011-P-PJ señala que los jueces están constitucionalmente autorizados a examinar críticamente el Informe sobre el grado de readaptación del Interno que acompaña la Administración Penitenciaria, el cual no es vinculante. En tal virtud, pueden ordenar, dentro de plazos breves, que se amplíe y complete el referido Informe, así como disponer la realización de una pericia, la elaboración de informes por las autoridades o personas jurídicas o la actuación de las diligencias que resulten indispensables para la justa decisión de concesión o no del beneficio penitenciario solicitado.

El trámite incidental de semilibertad o liberación condicional, si bien se inicia con el expediente organizado por la Administración Penitenciaria, ello no significa que los documentos acompañados sean suficientes y únicos o que el Juez está definitivamente atado a ellos. Resulta perfectamente compatible con la potestad jurisdiccional del Juez, que de oficio o a instancia del Fiscal y del interno, pueda abrir el incidente a prueba y disponer la actuación de determinado medio probatorio (informes, constataciones, pericias, examen de peritos, etc.) a fin de resolver el pedido de beneficio penitenciario con arreglo a derecho. En tanto la actuación probatoria sea sumaria y no dilate excesivamente la resolución del

³⁰ El inciso 5 del artículo 139° de la Constitución señala como una garantía de la administración de justicia la adecuada motivación de las resoluciones judiciales.

³¹ En el caso, el Juez denegó el beneficio penitenciario argumentando que era insuficiente el acta que contenía la opinión del Consejo Técnico Penitenciario sobre la progresión del interno en el tratamiento penitenciario y su readaptación; y, que el Certificado de trabajo no resultaba válido por establecer que el interno laboraba sábados, domingos y feriados, no obstante existir una Directiva de Trabajo Penitenciario, que disponía que para el cómputo de la redención de la pena se computaban dichos días en tanto el interno hubiera reunido 48 horas de trabajo semanal.

incidente desnaturalizando la institución en mención, debe ser utilizada con toda regularidad. Es de tener presente que el Código de ejecución penal se limita a detallar el conjunto de documentos que la Administración Penitenciaria debe adjuntar para enviárselos al Juez, pero no dice –tampoco puede hacerlo– que la realidad del grado de rehabilitación debe ser apreciado exclusivamente con dichas instrumentales, tanto más si este incidente está en función a la persona del reo y no a la probable conducta, negligente u omisiva, de la Administración Penitenciaria; no se juzga a la administración sino al interno³².

En el primer acuerdo del tema 6 (Beneficios Penitenciarios) del Pleno Jurisdiccional Superior Penal realizado en la ciudad de Trujillo el 11 de diciembre del 2004 se acordó por mayoría, que los criterios que debe considerar el juez para suponer que el sentenciado no cometerá nuevo delito doloso son los dos elementos que señalan las normas de ejecución penal (artículos 50° y 55° del Código de Ejecución Penal), como son: la personalidad del condenado y su conducta observada en el interior del establecimiento penal, dejándose de lado el tercer elemento consistente en la naturaleza del delito cometido ya que este concepto fue analizado y evaluado por el órgano jurisdiccional que impuso la condena.

Efectivamente, el elemento que propicia mayor rechazo es el referido a la “naturaleza del delito cometido”, pues se supone que este dato material referido al contenido del injusto penal cometido ya fue valorado por el juzgador que dictó la sentencia condenatoria a efectos de graduar la penalidad, en el momento valorativo de la determinación judicial de la pena. Por tal motivo, volver a apreciar este dato implica en realidad un neoretribucionismo incantable en el marco de un sistema de garantías individuales³³. Igualmente, en el pleno señalado, se indicó que para la concesión de tales beneficios el juez debe realizar una apreciación crítica de los informes psicológicos y sociales de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario, los mismos que deben ser exhaustivos y minuciosos y de ser el caso, podrían concurrir a la audiencia pública para que ilustren al juez sobre sus informes correspondientes, lo que permitirá al magistrado, bajo el principio de inmediación, tener un concepto más amplio de la personalidad del condenado que solicita el beneficio³⁴.

En el Pleno Jurisdiccional Distrital sobre beneficios penitenciarios realizado por la Corte Superior de Justicia de Tumbes el 11 de mayo de 2005, se acordó por unanimidad rescatar el principio de inmediación durante el desarrollo de las audiencias de beneficios penitenciarios,

³² SAN MARTIN CASTRO, César. *Derecho Procesal penal*. Vol II. Grijley, Lima, 2001, pp. 1084-1085.

³³ PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso R. Ob cit, p. 112.

³⁴ AVALOS RODRIGUEZ, Constante Carlos y otra. “*Modernas tendencias dogmáticas en la jurisprudencia penal de la Corte Suprema*”, Gaceta Jurídica, Lima, 2005, p. 371.

humanizándolas, brindando oportunidad al representante del Ministerio Público en intervenir activamente, dando fiel cumplimiento a las formalidades establecidas en los artículos 50° y 55° del Código de ejecución penal, modificados por la Ley N° 27835, bajo sanción de nulidad³⁵. Este mismo pleno jurisdiccional propuso por unanimidad plantear algunas propuestas de reforma, como la modificatoria de los artículos del Código de ejecución penal indicados líneas arriba; integrándose a los mismos, la exigencia de que para la audiencia única sobre beneficio penitenciario deba convocarse la presencia obligatoria del equipo multidisciplinario del INPE que ha participado en la elaboración de los informes que forman parte del cuadernillo de beneficio penitenciario; también que al juez le asista la probabilidad de resolver el beneficio penitenciario solicitado en el mismo acto de la audiencia única o reservarse su decisión para próxima sesión de audiencia señalada, a desarrollarse en un plazo no mayor de cinco días; por último, el Pleno jurisdiccional plantea se adicione en forma expresa a los artículos 50° y 55° del Código de Ejecución Penal la obligatoriedad de que el Juez competente dialogue con el interno sobre valores y experiencias vivenciadas que hubieren coadyuvado en el sentenciado para su readaptación.

³⁵ CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMBRES. “Pleno jurisdiccional distrital sobre beneficios penitenciarios”. En: *Dialogo con la Jurisprudencia N° 85*. Gaceta Jurídica, Lima, octubre 2005. p. 219.